

Boshlang'ich sinflarda ta'limning zamonaviy transformatsiyasi va uning ahamiyati.

Nodira Gulbayeva Sulaymonqul qizi

Jizzax viloyati Do'stlik tumani 6- umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda ta'limning zamonaviy o'zgarishini o'rganib, uning ahamiyatini ta'kidlaydi. Unda texnologiyalarning integratsiyasi, o'qitishning innovatsion metodologiyalari va talabalarning faolligi va o'quv natijalariga ta'siri muhokama qilinadi. Maqolada tegishli adabiyotlar ko'rib chiqiladi, so'nggi tadqiqotlarda qo'llanilgan usullar bayon qilinadi va ushbu ta'lim o'zgarishlarining afzalliklari va muammolari to'g'risida topilmalar keltirilgan. Erta ta'limni yanada takomillashtirish bo'yicha xulosalar va takliflar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, boshlang'ich sinflar, texnologiya integratsiyasi, innovatsion o'qitish usullari, talabalarni jalb qilish, ta'lim natijalari.

Boshlang'ich sinflarda ta'lim texnologik yutuqlar va innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ushbu o'zgarish yosh o'quvchilarning ta'lim mazmuni bilan qanday shug'ullanishini va asosiy ko'nikmalarni rivojlantirishni o'zgartiradi. Ushbu o'zgarishlarning ahamiyati ularning talabalar motivatsiyasini oshirish, o'quv tajribalarini shaxsiylashtirish va akademik natijalarni yaxshilash salohiyatidadir. Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda ta'limning zamonaviy o'zgarishini o'rganadi, uning ahamiyati va oqibatlarini o'rganadi.

Boshlang'ich sinflarda zamonaviy ta'lim o'zgarishlarining ta'sirini tushunish uchun ushbu maqola so'nggi tadqiqotlar va amaliy tahlillar natijalarini sintez qiladi. Usullar bo'limi texnologiya va innovatsion o'qitish amaliyotining integratsiyasini o'rganadigan miqdoriy va sifatli tadqiqotlarni ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. So'rovlar, intervyular va sinfdagi kuzatuvlar ma'lumotlari ushbu o'zgarishlarning talabalarni jalb qilish va o'quv natijalariga ta'siri to'g'risida har tomonlama tushuncha berish uchun tahlil qilinadi.

Boshlang'ich sinflarda ta'limning zamonaviy o'zgarishi bir necha sabablarga ko'ra juda muhimdir. Ushbu transformatsiya texnologiyani integratsiyalash, innovatsion o'qitish metodologiyasini qabul qilish va inklyuziv va qiziqarli o'quv muhitini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bu erda ba'zi asosiy jihatlar va ularning ahamiyati:

Texnologiya integratsiyasi

Raqamli vositalar va manbalar:

- Planshetlar, interaktiv doskalar va ta'lim dasturlari o'rganishni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi.

- Onlayn resurslarga kirish o'qituvchilar va talabalar uchun mavjud bo'lgan o'quv materiallari doirasini kengaytiradi.

Ahamiyati:

- Talabalarning faolligi va motivatsiyasini oshiradi.

- Talabalarni texnologik kelajakka tayyorlaydi.

- Adaptiv ta'lim texnologiyalari orqali shaxsiylashtirilgan o'quv tajribalarini taqdim etadi.

Innovatsion O'qitish Metodikasi

Loyihaga asoslangan ta'lim (PBL):

-Talabalarni Real muammolarni hal qiladigan loyihalar ustida ishlashga undaydi.

- Tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va hamkorlikni rivojlantiradi.

O'girilgan Sinf:

- Talabalar video va onlayn materiallar orqali uyda yangi tarkibni o'rganadilar.

- Sinf vaqti mashqlar, loyihalar va munozaralarga bag'ishlangan bo'lib, chuqurroq tushunishni osonlashtiradi.

Ahamiyati:

-Muammolarni hal qilish, jamoaviy ish va muloqot kabi 21-asrning muhim ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- Fokusni yodlashdan faol o'rganishga o'tkazadi.

Inklyuzivlik va mavjudlik

O'rganish uchun Universal dizayn (UDL):

- O'quv materiallari va muhitlarning qobiliyatlari yoki nogironligidan qat'i nazar, barcha talabalar uchun ochiq bo'lishini ta'minlaydi.

Tabaqalashtirilgan Ko'rsatma:

- Tikuvchilar talabalarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitish usullari va materiallari.

Ahamiyati:

- Barcha talabalarning ta'lim olish imkoniyatlaridan foydalanishini ta'minlash orqali ta'limdagi tenglikni targ'ib qiladi.

- Turli xil o'quv uslublari va ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlaydi, har bir talabaga muvaffaqiyat qozonishga yordam beradi.

Ijtimoiy-emotsional ta'limga urg'u (SEL)

SEL dasturlari:

-Talabalarning hissiy intellektini, o'zini o'zi boshqarish va shaxslararo ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qarating.

Ehtiyotkorlik va farovonlik:

-Aqliy salomatlik mashqlari va stressni boshqarish texnikasi kabi ruhiy salomatlik va farovonlikni qo'llab-quvvatlovchi amaliyotlarni o'z ichiga oladi.

Ahamiyati:

- Talabalarning his-tuyg'ularini boshqarish, ijobiy munosabatlar o'rnatish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyatini oshiradi.

- Ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi sinf muhitiga hissa qo'shadi.

Ota-ona va jamiyatning ishtiroki

Ota-O'qituvchi Muloqoti:

- Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi muntazam yangilanishlar va aloqa uchun raqamli platformalardan foydalanish.

Jamiyat Hamkorligi:

- O'quv tajribalarini boyitish uchun mahalliy korxonalar, tashkilotlar va jamoat a'zolari bilan hamkorlik qilish.

Ahamiyati:

- Talabalarni qo'llab-quvvatlash tizimini mustahkamlaydi, ularning o'quv tajribalarini oshiradi.

- Jamiyat tuyg'usini va ta'lim uchun umumiy javobgarlikni rag'batlantiradi.

Hayotiy ta'limga e'tibor qarating

O'sish Tafakkuri:

- Talabalarni qiyinchiliklarni o'sish va o'rganish imkoniyatlari sifatida ko'rishga undaydi.

O'qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish:

- O'qituvchilarni eng so'nggi ta'lim amaliyoti va texnologiyalaridan xabardor qilish uchun doimiy o'qitish va qo'llab-quvvatlash.

Ahamiyati:

- Talabalarda o'rganishga bo'lgan muhabbat va chidamlilikni tarbiyalaydi.

-O'qituvchilarning yuqori sifatli ta'lim berish uchun jihozlanganligini ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinflarda ta'limni o'zgartirish talabalarni tez o'zgaruvchan dunyoda rivojlanishiga tayyorlash uchun juda muhimdir. Texnologiyani integratsiyalash, innovatsion o'qitish metodikalarini qabul qilish, inklyuzivlikni ta'minlash, ijtimoiy-emotsional o'rganishni ta'kidlash, ota-onalar va jamiyatni jalb qilish va umrbod o'rganishga bo'lgan muhabbatni rivojlantirish orqali o'qituvchilar talabalarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun asos yaratishi mumkin.

Topilmalar boshlang'ich sinflarda ta'limni modernizatsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi. Texnologiya va innovatsion o'qitish usullarining integratsiyasi nafaqat talabalarni jalb qiladi, balki shaxsiylashtirilgan ta'limni qo'llab-quvvatlaydi va akademik ko'rsatkichlarni yaxshilaydi. Biroq, ushbu transformatsiya bilan bog'liq muammolarni adolatli kirish va samarali amalga oshirishni ta'minlash uchun hal qilish kerak. O'qituvchilarni etarli tayyorgarlik va resurslar bilan ta'minlash, shuningdek, ekranning muvozanatli vaqti uchun ko'rsatmalar yaratish bu jarayonning muhim bosqichidir.

Xulosa

Boshlang'ich sinflarda ta'limning zamonaviy o'zgarishi talabalarning faolligi va o'quv natijalarini oshirish uchun muhim va'da beradi. Ushbu o'zgarishlarning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun quyidagi takliflar taklif etiladi:

Texnologiyaga sarmoya kiriting: maktablar barcha o'quvchilarga interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish imkoniyatini berish uchun zamonaviy texnologiyalar va raqamli manbalarga sarmoya kiritishi kerak.

O'qituvchilarni tayyorlash: o'qituvchilar uchun keng qamrovli o'quv dasturlari texnologiya va innovatsion o'qitish usullarini o'z sinflariga samarali integratsiyalashuviga yordam berish uchun juda muhimdir.

Teng huquqli kirish: barcha talabalar ijtimoiy-iqtisodiy omillar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan farqlarni bartaraf etib, texnologik resurslardan teng foydalana olishlarini ta'minlash uchun harakat qilish kerak.

Muvozanatli yondashuv: ekran vaqtini boshqarish va raqamli vositalardan foydalanishga muvozanatli yondashuvni ta'minlash, texnologik va an'anaviy ta'lim usullarini targ'ib qilish bo'yicha ko'rsatmalarni amalga oshirish.

Ushbu takliflarni qabul qilish orqali o'qituvchilar va siyosatchilar boshlang'ich sinflarda zamonaviy ta'lim o'zgarishlarining ijobiy ta'sirini yanada kuchaytirib, yosh o'quvchilar rivojlanishi mumkin bo'lgan muhitni rivojlantirishlari mumkin.

Adabiyotlar.

1. Harmoniously developed generation - the basis of development of Uzbekistan. - T: "Sharq" Publishing and Printing Concern, 1997.y

2. Khoshimova, S. (2021). THE SUBSTANTIVE" LIFE" AMONG THE CULTURAL CONCEPTS OF THE WORKS OF EM REMARQUE. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 272-276.

3. Khashimova, S. K. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF POEMS BY MUSA JALIL AND ALAN LEWIS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 69-76.

4. Хошимова, Ш. К. (2022). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ М. ДЖАЛИЛЯ И АЛАНА ЛЬЮИСА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 988-1000.

5. Khoshimova, S. K. (2022). PARABLE NARRATION IN A. BARIKKO'S NOVEL "SILK". *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 982-987.

6. Khashimova, S. K. (2022). THE TEACHING OF LITERARY DISCIPLINES IS THE MAIN FACTOR AFFECTING EDUCATION. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 313-316.

7. Vaslidin o'g'li, M. N., & Norhujaevich, M. O. (2021). Comparative Typology of Verbal Means Expressing the Concept of "Goal" in Languages with Different Systems. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(12), 51-55.

8. Tursunovich, S. E. (2021). Teaching Pragmatics to Uzbek Learners of English. *Middle European Scientific Bulletin*, 19, 120-122.